

СПОСОБЫ НАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

METHODS OF TAX PROVISION IN THE RUSSIAN FEDERATION

БОЧКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
ФГБВОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России».*

BOCHKOV PAVEL VALERIEVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
The Ural Institute of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia.*

Предметом данного исследования являются способы налогового обеспечения в Российской Федерации. Рассматриваются варианты обеспечения исполнения обязанности по уплате налоговых сборов. Проведен комплексный анализ действующей налоговой системы РФ, с учетом актуальных тенденций цифровой трансформации экономики. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается налоговая система РФ, уточняются их причины и приводятся примеры. В результате предлагаются системные пути совершенствования налоговой системы РФ, учитывающие возможности современных цифровых технологий.

The subject of this study is the methods of tax provision in the Russian Federation. Options for ensuring the fulfillment of the obligation to pay tax fees are being considered. A comprehensive analysis of the current tax system of the Russian Federation has been carried out, taking into account current trends in the digital transformation of the economy. The main problems faced by the tax system of the Russian Federation are identified, their causes are clarified and examples are given. As a result, systemic ways of improving the tax system of the Russian Federation are proposed, taking into account the possibilities of modern digital technologies.

Ключевые слова: *налоговая система, обеспечение налогового залога, поручительства, банковское поручительство, банковская гарантия и налоговый арест.*

Key words: *tax system, tax lien security, sureties, bank guarantee, bank guarantee and tax lien.*

В современном мире экономика государства является важным и неотъемлемым элементом. В нынешней политической ситуации Россия, как никогда раньше, подвержена влиянию санкций и других кризисных явлений со стороны западных стран. В современных реалиях дорожают товары различного рода, курс рубля стал нестабильным. Такое явление влияет и на цены на движимое и недвижимое имущество (машины, жилье).

Актуальность данного исследования можно обосновать следующими фактами: переход в криптовалютный формат, к онлайн-платежам, глобальный переход к миграции капитала, наличие пробелов в законодательстве в сфере обеспечения налогообложения и неэффективность многих видов обеспечения (сложность их применения) [2], наложение на Российскую Федерацию множества санкций со стороны западных стран, необходимость повышения эффективности собираемых налогов.

Исходя из актуальности можно сформулировать проблемы.

- Адаптации перехода к криптовалютному формату платежей, широкого формата распространения онлайн-платежей;
- Глобальной миграции капитала, наличие пробелов в законодательстве и низкой эффективности способов налогообложения;
- Проблема неэффективности сбора налогов, т.е. Обеспечения взыскания с ушедших зарубежных компаний;
- Деятельность компании во время судебного разбирательства по оспариванию блокировки счетов.

Обязанность уплаты налогов неразрывно связана с обстоятельствами уплаты того или иного налога или сбора. Фактическая обязанность уплаты установлена по каждому виду налога.

Для обеспечения налоговых обязанностей можно заключить договор залога имущества как с самим налогоплательщиком, так и с третьим лицом. Для заключения обеспечительных сделок нужно брать во внимание на конкретные требования налогового законодательства. При решении данного вопроса достаточно активно используют начисление пени, арест активов и приостановление операций. Такой вид санкций налоговые органы используют довольно часто для должного исполнения налоговой обязанности [6]. Если исходит из пункта 1 статьи 72 НК РФ, то именно в данном законе предусмотрена возможность обеспечения таких инструментов.

Благодаря существующей налоговой системе в Российской Федерации, которая обеспечивает поступление средств в государственный разноразрядный бюджет, на основании статьи 72 НК РФ можно выделить некоторые способы налогового обеспечения [8]:

1. При возникновении залога законом установлен арест на имущество и его реализацию по рыночной стоимости в счет уплаты налоговой задолженности. Под залогом следует понимать способ обеспечения исполнения обязательства по уплате налогов, при котором в случае неуплаты залогодатель теряет право иметь и распоряжаться своим имуществом. Залогом может являться любое имущество, на которое может быть направлено взыскание по исполнительным документам. Бывают и такие ситуации, что залоговое имущество находится в собственности третьих лиц, то оно признается залогом, только если такая передача соответствует правилам гражданского кодекса РФ, последующий залог не допускается или не возникает. Исходя из закона, последствия не распространяются на денежные средства, которые находятся на счетах банка и предназначены для обеспечения обязательств, предшествующих налоговым. Данный вид залога подлежит обязательному учету и регистрации. Передавать имущество под залог имеет право только собственник данного имущества. Исключением является случай, когда добросовестный залогодержатель получил залог не от собственника, то залоговые обязательства переходят на собственника такого имущества. К предмету залога могут относиться все ценные вещи или же права на имущество, а также доходы с данного имущества. При заключении договора залога лицо обязано уведомить органы ФНС, такое предупреждение будет считаться только в письменной форме. Иначе орган налогового обеспечения имеет право потребовать досрочную выплату налогов или же изменить условия договора.

2. У государства есть возможность предоставить поручительство в целях продления срока исполнения обязанностей по уплате налогов. Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательства по уплате налогов, при котором поручитель или же третье лицо обязуется отвечать перед органом налогового контроля за исполнение обязательства налогоплательщика. При данном способе исполнения налогового контроля предусмотрены такие санкции, как выплата причитающейся суммы в полном объеме с набившими процентами или судебными издержками. В случае некачественного исполнения или же неис-

полнения в целом налоговой обязанности поручитель и налогоплательщик несут ответственность в равной мере. Лицо, оказавшееся поручителем, может быть как юридическим, так и физическим. Данный договор оформляется в письменной форме согласно гражданскому кодексу РФ с посменным раскрытием всех условий. Ко всему прочему, при ненадлежащем исполнении налогоплательщиком своих обязанностей, он в обязательном порядке обязан предупредить об этом поручителя. В случае смерти должника поручительство не прекращает свою деятельность [7].

1. Банковская гарантия.
2. Налоговый арест.
3. Налоговые пени.
4. Иные способы налогового обеспечения [7].

В связи с развитием общества, технологий и государства в целом, законодательная и нормативно-правовая база также подвержена развитию, изменениям и дополнениям. К таким изменениям можно отнести блокировку расчетных счетов, т.е. орган налогообложения взыскивает налоги за счет денежных средств, которые находятся на расчетных счетах налогоплательщика [5]. Приостановление любых операций по счетам в банках, данная санкция со стороны налогового органа препятствует распоряжению лица своими финансами. К иным способам обеспечения также относится и запрет на выезд с территории Российской Федерации, если гражданин имеет задолженность по уплате налогов.

Данные способы предусмотрены законодательством для предотвращения последствий при некачественном выполнении обязанности в уплате налога гражданином государства. При качественной редакции и разработке законодательства или других нормативных актов деятельность налоговых органов будет улучшаться. Поэтому первостепенным значением для государства обладает непрерывное и своевременное пополнение денежными средствами его бюджета.

В налоговой отрасли активно разрабатывают, задействуют и стараются применять цифровые технологии. Органы Федеральной налоговой службы используют различные инструменты и методы, которые реализуются на цифровых платформах.

К направлениям, которые уже затронула цифровизация, можно отнести:

1. Налоговый мониторинг т.е. взаимодействие лица с налоговыми органами, при котором налогоплательщик самостоятельно и по своему желанию предоставляет доступ к данным бухучета и налогового учета в онлайн-формате и режиме реального времени [1].

2. Возможность получения определенного статуса, то есть происходит формирование единого реестра для малого и среднего бизнеса, суть состоит в том, что в электронном формате присваивается данный статус и не требует прохождения административных процедур (предоставление дополнительных документов, а также подтверждение такого статуса).

3. Самостоятельное формирование информационной базы исходя из среднесписочных данных, предоставляемые субъектами ежегодно.

4. Также стоит отметить структурное изменение, введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [10]. При создании данного режима законодотворцы руководствовались комфортом для лиц, выполняющих обязанность по уплате налога. Создание и функционирование личных кабинетов для лиц, выплачивающих налоги на официальном сайте ФНС. Такой вид взаимодействия налогоплательщика и налоговых органов работает не только в формате рассылки важной информации, получения интересующих документов, но и производства обмена важными документами с налоговыми органами.

5. Программы, благодаря которым можно сделать полный пакет платежных документов, проверить грамотность заполнения счетов, рассчитать в онлайн режиме налоги на имущество физических лиц [9].

В нынешнее время каждый гражданин знает, что такое безналичный расчет, оплата по QR-коду, но не каждый понимает, что в скором времени привычный нам тандем безналичных и наличных денег немного изменится. Центральные банки по всему миру разрабатывают и тестируют новую форму валюты. Цифровой рубль является одной из форм валюты Центрального банка, существует только в виртуальном (цифровом) формате. Данная денежная единица является национальным платежным средством, аналогичным финансовой валюте Российской Федерации [2].

Однако в данный период времени такая форма валюты находится всего лишь на этапе разработки и тестирования, а также постепенного ввода. Цифровой рубль будет доступен для массового использования не ранее 2025 года. К отличительным чертам цифровой валюты Центрального банка можно выделить соответствие современным тенденциям и стремительному темпу цифровизации экономики: предполагает более низкие издержки при высокой транзакции, разработка более защищенной системы персональных данных и конечно уменьшение затрат на обслуживание цифрового рубля в отличие от наличных денег. Предполагается, что именно благодаря такой форме валюты сократится мошенничество, будет более продуктивный процесс борьбы, потому что произойдет уменьшение денежной массы МО в обращении [3]. Преимуществами и плюсами для государства от цифрового рубля можно назвать:

- Контроль за расходами средств из бюджета.
- Минимизация издержек при бюджетных выплатах.
- Экономическое взаимодействие со странами, которые также запустят собственные цифровые валюты.
- Наполняемый поток информации, который станет подспорьем в изучении экономических субъектов и финансовых операций.

Цифровой рубль также предполагает определенные риски при введении его финансовую систему. На наш взгляд, можно выделить два самых значимых.

- Проблемы со связью или выходом в интернет.
- Риск централизации всех персональных данных в электронной сети Центрального банка, заинтересованность в их получении (постоянные кибернападения).

Следовательно, прежде чем запускать такую валюту, Центральный банк обязан проработать все возможные аспекты. Вследствие какой-либо недоработки, произойдет подрыв доверия к цифровому рублю, а техническое несовершенство или постоянные кибернападения могут подорвать авторитет самого Центрального банка.

В современный период Россия и другие страны стараются не отставать в развитии и идти в ногу с информационно-технологическим процессом. Окончательное введение цифрового рубля будет свидетельствовать о быстром цифровом и финансовом развитии общества, о высокой конкурентной способности на всемирной арене, а также поддержание торговли с дружественными странами.

Таблица 1. Динамика ситуаций по неуплате налоговой обязанности, %

Год	Заблокировано	Арестовано	Возвращено	Ожидает решение
2022	35	20	5	40
2023	40	25	10	25

Данная таблица показывает примерную ситуацию в процентах по неуплате налоговой обязанности. Здесь не учитываются компании, которые уплатили налоги в полном объеме или договорились с налоговыми органами о рассрочке платежа. Категория ожидания решения

включает в себя компании, по которым налоговые органы еще не вынесли решение о блокировке, аресте или возврате имущества.

Важно понимать, что процесс ареста, блокировки и возврата не быстрый и сложный. Чем больше долг, тем дольше будет процесс возврата. Если у компаний нет имущества на территории России, то и взыскать долг будет сложнее. Споры между налоговыми органами и компаниями могут длиться годами. В целом можно сказать, что система блокировки, ареста и возврата имущества ушедших компаний, не выполнивших налоговую обязанность далека от совершенства.

К решению данной проблемы можно отнести введение системы залога. Преимуществами данного способа можно считать снижение вреда окружающей среде – очистка территорий перед уходом, снижение финансовой нагрузки на местные сообщества т.е. залог сможет покрыть расходы на очистку территорий, долгосрочное планирование – залог может заставить задуматься компании о долгосрочном сотрудничестве и деятельности на территории, сотрудничество станет более устойчивым, и залог поможет в обеспечении прозрачности т.е. процесс ухода станет подотчетным и справедливым. К возможным вариантам реализации можно отнести:

- Все компании, покидающие территорию, должны были внести фиксированную сумму залога.

- Размер залога должен зависеть от потенциального ущерба, окружающей среде, который мог быть причинен деятельностью компании.

- Государство могло бы взять на себя управление системой залогов, взывая плату с компаний и используя эти средства для финансирования очистки загрязненной территории.

Но это лишь одни из многих возможных вариантов, для более тщательного изучения всех плюсов и минусов необходимо провести консультацию с заинтересованными компаниями или органами местной власти, для разработки более справедливой и эффективной системы.

Еще одна мера пресечения ухода от налоговой обязанности – «арест на имущество». Введение данной системы обсуждается с 2022-2023 годов в контексте санкций, наложенных на Россию в ответ на вторжение в Украину. В пользу данной системы можно привести такие аргументы, как: замораживание активов, арест будет являться инструментом для выполнения своих обязательств, компенсация ущерба и угроза ареста может стать сдерживающим фактором для иностранных компаний. Негативной же стороной может являться: нарушение международного права и прав собственности, сокращение инвестиций, рост безработицы, данная мера может быть неэффективна, если у компаний большая часть активов находится в другой стране, возникает риск ответных мер со стороны других стран, что может привести к ужесточению санкций.

На данный момент в России не существует комплексной системы ареста имущества уходящих компаний, а есть лишь отдельные: арест банковских счетов, арест на акции, введение процедуры банкротства.

Уход многих иностранных компаний привел к ряду правовых проблем не только в России, но и на международной арене. Многие ушедшие компании инициировали арбитражные разбирательства против России в соответствии с международными инвестиционными договорами. Они требуют возмещения убытков, причиненных им в результате национализации их имущества, введения ограничений на деятельность и других мер. Уход компаний из России также привел к множеству коммерческих споров между этими компаниями и их российскими партнерами, поставщиками и другими контрагентами. Эти споры касаются вопросов возврата дебиторской задолженности, расторжения договоров, компенсации убытков и т.д. С точки зрения международного права присвоение имущества иностранных компаний можно считать нарушением прав инвесторов, что вызывает негативные последствия для инвестиционного

климата в России, произойдет конкуренция и возникнет массовое увольнение сотрудников, ущемление их прав, а как следствие – рост безработицы. С одной стороны, важно создать благоприятный климат для развития российской экономики, что включает в себя защиту прав инвесторов и соблюдение международного права. С другой стороны, необходимо обеспечить четкое исполнение налоговой обязанности со стороны иностранных компаний, чтобы не допустить ущерба для бюджета страны.

Раскрывая проблему деятельности компаний во время судебного разбирательства по оспариванию блокировки счетов, можно сказать, что блокировка расчетных счетов может привести к негативным последствиям для деятельности компании, вплоть до ее банкротства. Такое решение приводит к финансовым трудностям т.е. невозможности выполнения текущих обязательств (аренда, зарплата, коммунальные услуги и т.д.), срывам сроков выполнения обязательств т.е. невыполнению договоров, что может привести к штрафам пени неустойкам или даже потере деловой репутации компании. К данной проблеме можно отнести и невозможность инвестирования бизнеса из-за отсутствия доступа к оборотным средствам. Ко всему прочему, на компанию упадет «темная вуаль» подозрений в недобросовестности и снижении ее привлекательности для инвесторов. Основаниями для блокировки счетов можно выделить:

- Решение суда о взыскании долга.
- Налоговая задолженность.
- Недоимка по таможенным платежам.
- Подозрение на отмывание денег или финансирование терроризма [4].

Судебные разбирательства могут длиться месяцами, а в некоторых случаях и годами.

К решению такого положения можно подойти со стороны совершенствования законодательной базы т.е. разработки четких правил, установления сроков, в течение которых суд должен будет рассмотреть исковое заявление о разблокировке счета, создания и введения механизма компенсации ущерба, причиненного компании в результате необоснованной блокировки.

Также стоит рассмотреть альтернативные способы обязательств, так скажем ввести использование банковских гарантий, залога имущества и поручительства.

Выделение времени на проведение семинаров или тренингов для сотрудников компаний по вопросам блокировки счетов, как один из вариантов можно разработать внутреннюю инструкцию по действиям в случае блокировки. Ко всему прочему не стоит забывать и о наличии современных технологиях, которые дают нам возможность создания электронного сервиса для отслеживания статуса счета и получения актуальной информации о нем, а также разработка актуальных систем оповещения.

В ходе изучения налоговой системы и способов обеспечения налогообложения для решения данных проблем потребуется комплексный подход:

– Во-первых, в целях усовершенствования системы блокировки счетов для налогового обеспечения нужно провести четкое определение случаев и порядка блокировки т.е. в законодательстве должны быть четко прописаны случаи, когда налоговые органы вправе блокировать счета налогоплательщиков, а также сам порядок блокировки. Также блокировать не абсолютно все средства налогоплательщика, а лишь только ту сумму, которая соответствует налоговой задолженности. Ввод в законодательство четких сроков, в течении которых налоговые органы обязаны разблокировать счета налогоплательщиков, если не будет доказано наличие задолженности. Налоговые органы должны проводить проверки налогоплательщиков в кратчайшие сроки, чтобы минимизировать ущерб, наносимый бизнесу блокировкой счетов. Органы налогообложения должны использовать современные информационные технологии для более быстрого администрирования налогов, что позволит им быстрее выявлять налоговые нарушения и принимать меры по их взысканию. Если рассмотреть сторону защиты прав налогоплательщиков, то стоит создать независимую инстанцию для обжалования решений о

блокировке счетов и ввести ответственность за незаконную блокировку в отношении налоговых органов.

– Во-вторых, в целях усовершенствования системы ареста счетов для обеспечения налогового обеспечения можно рассмотреть внедрение системы по предварительной оценке рисков, т.е. арест будет накладываться тогда, когда появится обоснованный риск того, что налогоплательщик попытается уйти от выплаты налогов. При устранении налоговой задолженности разблокировка счета должна составлять не больше 24 часов. Должностные лица, виновные в необоснованной блокировке счетов, должны нести дисциплинарную и/или административную ответственность. Развитие института поручительства. Вместо ареста счета могут быть применены другие меры обеспечения, такие как залог имущества или ограничение на выезд из страны.

– В-третьих, в целях усовершенствования системы использования поручительства для обеспечения поручительства для исполнения налоговой обязанности можно выделить такие способы решения, как: четко сформулированные определения требований к поручителю, определение максимального размера поручительства и разграничение вида поручительств, прописанных в нормативно-правовой базе. К мерам повышения эффективности относится разработка методики и оценки кредитоспособности поручителя, создание самого реестра поручителей и упрощение процедуры оформления поручительства т.е. сделать такую процедуру более доступной для налогоплательщиков. Для гарантии защиты прав поручителя можно предложить предоставление информации о налоговой задолженности основного должника, четкое определение срока действия поручительства, определение порядка и срока уведомления поручителя о необходимости выполнения его обязательств.

– В-четвертых, в целях усовершенствования системы использования залога для обеспечения налоговых обязательств нужно предоставить возможность оформления залога без нотариального заверения и государственной регистрации, расширить круг объектов, которые могут быть предметом залога. Совершенствовать систему оценки залогового имущества т.е. использовать независимых оценщиков, аккредитованных ФНС России. Рассмотреть создание электронного сервиса для оформления залога в режиме онлайн. Внедрить систему страхования залогового риска – создать систему страхования залогового риска, которая будет защищать интересы не только налогоплательщиков, но и налоговых органов.

Реализация этих мер позволит повысить эффективность налоговой системы РФ, увеличить собираемость налогов, снизить уровень теневой экономики и создать более благоприятные условия для развития бизнеса в стране. Решение проблем налогообложения в условиях цифровой трансформации является сложным и многогранным процессом, который требует комплексного подхода и постоянных усилий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671.
2. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ (от 11.03.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753.
3. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (от 19.10.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834.
4. Федеральный закон от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части пер-

вой Налогового кодекса Российской Федерации". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453241.

5. Грачева Е.Ю. Налоговое право / Е.Ю. Грачева; под. ред. О.В. Болтинова. М.: Проспект, 2023. 304 с.

6. Дружинин А.В. Обеспечение исполнения налоговых обязанностей // Бухгалтерский учет. 2019. № 9. С. 103-105.

7. Ермолова Ю.В. Правовые способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов // Молодой ученый. 2020. № 40 (330). С. 113-116.

8. Нажесткин А.С. Система способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов // Бизнес в законе. 2010. № 1. С. 67-69.

9. Налоговое право Российской Федерации / Под ред. А.А. Аистова, М.И. Пискова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 736 с.

10. Налоговое право Российской Федерации / Под ред. И.И. Кучерова, А.Н. Савченко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2024. 640 с.

© Бочков П.В., 2024.